

**MAHALIY KIMYOVIY QO‘SHIMCHALI KERAMZIT BETON
XOSSALARIGA PENOPOLISTROLNING TA‘SIRINI TADQIQ QILISH.**

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Yangiyer filiali assistenti :

Nosirov Mirjalol Uljaboy o‘gli

(+998945810093)

bbilolzon@gmail.com

**Shonazarova Madina Doniyor qizi Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Yangiyer filiali talabasi, Pardaboyeva Shaxlo Boxodir qizi Toshkent kimyo-
texnologiya instituti Yangiyer filiali talabasi.**

Annotatsiya:

Ushbu maqolada O‘zbekistonda qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid olib borilayotgan keng ko‘lamli tadqiqotlar tahlil qilingan, keramzitopenopolistrol asosida beton bloklarning xossalari va ularni ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi yoritilgan. O‘zbekistonda qurilish materiallari sanoatini yanada rivojlantirish bino va inshootlar konstruksiyalarini og‘irligini kamaytirish va iqtisodiy samarador issiqlik izolyatsion betonlardan foydalanish bo‘yicha takliflar va amaliy tafsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: kimyoviy qo‘shimcha, keramzitbeton penopolistirol, keramzito-
penopolistirol beton, blok.

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА НА СВОЙСТВА
КЕРАМЗИТОБЕТОНА С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ
ДОБАВКОЙ**

Ассистент Янгйерского филиала

Ташкентского химико-технологического института:

Насиров Миржалол Улжабой угли

+998945810093

bbilolzon@gmail.com),

Шоназарова Мадина Даниер кызы-студентка Янгиерского филиала Ташкентского химико-технологического института, Пардабоева Шахло Бходир кызы-студентка Янгиерского филиала Ташкентского химико-технологического института.

Аннотация:

В этой статье строительные материалы в Узбекистане о проводимых широкомасштабных мероприятиях по ускоренному развитию проанализированы исследования, проведенные на основе керамзитопенополистирола освещаются свойства и экономическая эффективность их производства. Даны предложения и практические рекомендации по дальнейшему развитию промышленности строительных материалов в Узбекистане по снижению веса конструкций зданий и сооружений и использованию экономически эффективных теплоизоляционных бетонов.

Ключевые слова: химическая добавка, керамзитбетон пенополистирол, керамзитопенополистиролбетон, блок.

**TO INVESTIGATE THE EFFECT OF PENOPOLYSTYRENE ON LOCAL
CHEMICAL ADDITIVE CERAMIC CONCRETE PROPERTIES**

Assistant of Yangiyer branch of Tashkent chemical and Technological Institute:

Nosirov Mirjalol Uljaboy oqli

(+998945810093)

bbilolzon@gmail.com),

Shonazarova Madina Daniel student of the Yangiyer branch of the Tashkent chemical and Technology Institute, Pardaboyeva Shakhlo Boxodir student of the Yangiyer branch of the Tashkent chemical and Technology Institute.

Abstract: In this article, building materials in Uzbekistan on large-scale measures for accelerated development, studies conducted on the basis of expanded expanded polystyrene are analyzed, the properties and economic efficiency of their

production are highlighted. Suggestions and practical recommendations are given for the further development of the building materials industry in Uzbekistan to reduce the weight of structures of buildings and structures and the use of cost-effective heat-insulating concrete.

Keywords: chemical additive, expanded clay concrete, expanded polystyrene, expanded clay- expanded polystyrene concrete, block.

Qurilish materialarini ishlab chiqarish sanoatining eng muhim vazifalari istiqboli xom ashyodan keng foydalanish va buyum ishlab chiqarishni rivojlantirish, ularning sifatini oshirish va konstruksion xususiyatlarini saqlab qolish va og'irligini pasaytirish asosiy masalalardan biridir. Dunyo aholisi o'sib borishi turar joy binolariga bo'lgan talab oshib, bu esa ko'p qavatli uylarni tez qurilish, sifatli, arzon va issiqlik izolyatsion bo'lishini talab etadi. Zamonaviy qurilish amaliyotida bino va inshootlari qurilishida eng ko'p ishlatiladigan bu-betondir. [1]

Dastlabki xisob-kitoblarga ko'ra O'zbekiston Respublikasi qurilish industriyasi sanoati har yili 27-28 mln. kv.m. uy-joy qurish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak bo'ladi, shu jumladan:

- Aholi boshiga uy-joy maydonini oshirish uchun 20 yil davomida kamida har yili 9-10 mln. kv.m. uy-joy;

- Aholi tabiiy ko'payishi natijasida 14-15 mln. kv.m. uy-joy;

- Eskirgan uy fondlarini aholisini uy-joy ta'minoti uchun - 3-3,5 mln. kv.m.;

Buning uchun hozirgi qurilish ashyolari va buyumlari ishlab chiqarish xajmlariga qo'shimcha ravishda oshirilishi, shu jumladan portlandsement – 7.66 mln. tonna, beton va qorishmalari – 19,35 mln.kub. m., devor blok va ora-yopma panellari– 6,95 mln. kub.m., yopish plitalari va boshqa temir beton konstruksiyalari – 4,74 mln. kub. Metr ishlab chiqarilib berilishi lozim. [2]

Hozirgi kunda qurilayotgan binolarimiz monolit temirbeton konstruksiyalardan qurilish joyini o'zida qoliqlar yordamida ko'tarilmoqda va qurilayotgan ko'p qavatli binolar asosan monolit usulda og'ir beton ishlatilmoqda. Toshkent city,

Olmazor city, NestOne shular jumlasidan. Qurilishning sifati oshirish uchun korxonada tayyorlangan konstruksiya va buyumlar ishlab chiqarish va yig'ma temir beton bonolar qurilishi rivojlantirish kerak deb o'ylaymiz. Yurtimizda hozir 30-qavatdan ham baland turar joy binolari qurilmoqda. Binolarga ishlatiladigan og'ir beton binolarning o'ziga to'shadigan yukni ortishiga, hajmiy massasi oshishiga, tannarxining qimmatlashishiga va zilzilabardoshliyligi kamayishiga olib keladi. Buning uchun yengil va issiqlik izolyatsion keramzit beton va bloklaridan foydalanish samarali hisoblanadi. Biz uni qayerda ishlatamiz? Ko'p qavatli binolarni xonalar oralig'ini bo'lishda pardevorlar, pol qoplamalari sifatida, bir qavatli binolar qurilishida va tom qismini izoliatsiya qilishda yuqori samara beradi. Keramzit beton bloklarining hajmiy massasini yanada kamaytirish va issiqlik izolyatsion koefesentini yanada yaxshilash maqsadida keramzit massasiga nisbatan 5%, 10%, 20% penopolistiroil to'ldiruvchi va kimyoviy qo'shimcha qo'shish orqali ilmiy izlanishlar olib bormoqdamiz. Bu bilan biz bino va inshootlar qurilishida yengil, issiqlik izolyatsion keramzitopenopolistrol beton buyumlar qo'lash orqali erishamiz. Chunki monolit qurlayotgan binolarimiz devorlari, pardadevorlari faqat o'zining yukini ko'tara olsa bo'ldi texnik talab ham shunday. Keramzitopenopolistiroil beton konstruksiyalari esa bu masalaga yechimi bo'la oladi.[3]

Bajarilgan laboratoriya ishlardan rasmlar:

a) b) s) d) e) f)

- a) keramzit 10 mm o'lchamdagi
- b) penopolistrol 5 mm o'lchamli
- c) chinoz qumi
- d) Kriso Delta 6325 kimyoviy qo'shimcha
- e) Sement D0 M500
- f) Komponentlarni aralashtirish
- g) 10x10x10 o'chamli namunaolingan
- h) va i) namunalarni mustahkamlika sinalgandagi holat
- j) press (raqamli)

Biz birgina narx bilan emas balki mustahkamligini yaxshilash borasida hozirda ish olib bormoqdamiz. Keramzitopenopolistrol beton , blokarini ishlab chiqarishda qo'lash izolyatsion materiallarning qo'llanilish sohalarini yanada oshirish borasida laboratoriya ishlarini olib bormoqdamiz.

Xulosa qilib aytganda, bino va inshootlarning hajmiy massasini kamaytirish, issiqlik izolyatsion, energiya samaradorligini oshirish uchun uning asosiy to'suvchi devorlari, pardevorlarini yaxshilash maqsadga muvofiqdir. Shundagina binoning energiya sarfi kamayadi va unda yashavchi nafaqat insonlar iqtisod qilishadi balki davlat bujjetiga ham ijobiy tasir ko'rsatadi.Chunki, Keramzitopenopolistrol beton, blokarini ishlab chiqarish uchun energiya sarfi kam va samaradorligi yuqori.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekistonda Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 maydagi PQ-4335-sonli “Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.
2. Samigov N.A. Energiya tejamkor qurilish materiallar. Toshkent 2015 yil.
- 3.<http://uzsm.uz>
- 4.t.me/o‘zqurilishmateriallari.
5. Gaziev U.A., Kadirova D.Sh. Beton va qarishmalar uchun qo‘shimchalar. O‘quv qo‘llanma. 2015.

